

KORPUS TA'LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA NOFILOLOGIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH

Pak Janna Gerasimovna

MTTDMQTMOI "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun innovatsion tadqiqot laboratoriyasi" metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11256859>

So'nggi o'n yilliklarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bir qator keng ko'lamli o'zgarishlar ro'y bermoqda, bu mamlakatning jahon ta'lim tizimiga kirishi, ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar va davlatning universitet bitiruvchisiga qo'yadigan talablarini oshiradigan istiqbollar bilan bog'liq hisoblanadi. Yangi talablardan kelib chiqib, ta'limning turli bosqichlarida, xususan, oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchi talabalari jahon mehnat bozoriga raqobatbardosh bo'lib kirib kelishini ta'minlashda chet tilini o'qitish sifatini oshirish masalalariga sezilarli darajada e'tibor ortib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi hozirgi vaqtda keng imkoniyatlarni ochmoqda va global ko'p tilli tizimning haqiqiy joizligini yaratmoqda, ta'lim ko'lamini kengaytirmoqda, bu talaba uchun katta imkoniyatlar ochib beradi va chet tilini o'rganish vositasi sifatida o'rganish zarurligini bildiradi. Oliy ta'limning ko'p bosqichli tizimining maqsadlari iqtisodiyot va mehnat bozorining joriy ehtiyojlarini hisobga olgan holda universitetlarning shaxs va umuman jamiyatning ko'plab madaniy va ma'rifiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini kengaytirish, bitiruvchilarning umumiy madaniy, kasbiy va ilmiy tayyorgarligining moslashuvchanligini oshirishdan iborat. Nolingvistik pedagogik yo'nalishlar bakalavriat talabalarining kasbiy yo'naltirilgan chet tili kommunikativ kompetensiyasi chet tilini o'qitish jarayonida shakllanadigan shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlar, chet tilidagi bilim, ko'nikma va malakalarning uzviy majmuasi sifatida belgilanadi. Universitet va kasbiy faoliyat sohadagi talabalardan va kadrlardan jahon kasb bozorida o'z o'rniga ega bo'lishi va raqobatbardosh bo'lishida chet tilida mustaqil og'zaki va yozma muloqotni kasb doirasida amalga oshirishida kasbiy kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lishi talab etiladi.

N.A.Muslimov fikriga ko'ra, kompetensiya – tegishli sohada kasbiy faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuidir.[5]

Kompetentlik esa insonning ijtimoiy-kasbiy faoliyatidagi intellectual va shaxsiy shartli tajribasi, barcha kompetensiyalarga egalik darajasi, kasbiy faoliyatda kompetensiyalarni qo'llashga tayyorligidir.[6]

Kasbiy kompetensiya o'z tavsifi va qo'llanish darajasi bo'yicha qaralayotgan mutaxassislikka mos keluvchi kompetensiya bo'lib, kasbiy kompetentlik esa mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olishdir.[3]

Kommunikativ kompetensiya - bu kommunikativ maqsadlarga ijtimoiy jihatdan mos ravishda erishish qobiliyati. U tashkillashtirilgan va maqsadga yo'naltirilgan, ya'ni tegishli kontekstda mos va samarali ko'nikmalarni tanlash va qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. U og'zaki va yozma muloqot ning xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi. Kommunikativ kompetensiya talabalarining muloqot qilish uchun tildan foydalanish qobiliyatini anglatadi. Kommunikativ kompetensiyani Canale va Swain (1980) 4 ta sohani shakllantirish sifatida aniqladilar:[6]

- So'zlar va qoidalar

- Muvofiqlik
- Uyg'unlik va izchilik
- Muloqot strategiyalaridan foydalanishdir.

Kasbiy kommunikativ kompetensiyalar - kasbiy faoliyatidagi murakkab jarayonlarida yuzaga keladigan tushunmoqchilikka sabab bo'luvchi kasbiy so'zlarni, til birliklarini qo'llay olish va kommunikativ kompetensiyalarning komponentlarining (pragmatik, lingvistik, stradegik va sotsiolinguistik)[4] jamlanmasidir.

Kasbiy kommunikativ kompetensiyalar talabalarning atrofidagi dunyoga, davlatga, jamiyatga, odamlarga va o'z faoliyatiga munosabatini tavsiflovchi barcha shaxsiy fazilatlarini aks ettiradi. Sababi, kasbiy kompetentlikka ega kadr doimiy o'z bilimlarini boyitib turadi, yangi axborotlarni o'zlashtiradi, xalqaro davr talablarini chuqur anglaydi va yangi kasbiy bilimlarini xorijiy tillarda o'zlashtiradi va o'z amaliy faoliyatida qo'llay oladi.[3]

Kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning komponenti leksik kompetensiya xisoblanib, bunda chet tilida o'z soxaviy til birliklarini o'rganish, og'zaki va yozma nutqda amalda qo'llashdir. Ushbu soxaviy leksik birliklarini o'rgatishda korpusga asoslangan yondashuvning o'rni juda kattadir.

Korpus - bu qo'lda yoki elektron shaklda ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan va haqiqiy til ma'lumotlarini aks ettiruvchi yozma yoki og'zaki matnlarning katta to'plami xisoblanadi. Korpus amaliy tilshunoslik sohasida lug'atlar yaratish, grammatika kitoblarini yaratish, til o'rganish va o'qitishni yaxshilash, kasbiy so'zlarni o'rgatish va o'rganish, dialektlarni o'rganish, elektron tarjimai va boshqalar kabi ko'plab ilovalarga ega.

Bugungi kunda korpuslar sinflari mavjud bo'lib, ular birinchi, ikkinchi yoki xorijiy tillarni o'rganishga hissa qo'shadilar. Korpora barcha til ko'nikmalarida boshlang'ich va yuqori darajalar uchun o'quv materiallarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin; o'qish, yozish, lug'at, tinglash yoki gapirish. Ular o'quvchilarning qobiliyatini rivojlantirishga va ularning lingvistik ko'nikmalarini yaxshilashga va shu orqali kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi, ya'ni so'z va leksik birliklarning sinonimlar, antonimlar, polisemiya, omonimiya orqali bilish va uni yozma va og'zaki nutqda qo'llash.[1] Barlou [2] to'g'ri ta'kidlaganidek:

"Korpora nafaqat o'quvchi o'zlashtirishi kerak bo'lgan til misollar doirasini, balki ularning chastotasini ham ochib berishi mumkin, bu esa materiallarni ishlab chiqish va o'quv dasturini tuzishda muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, korpusdan foydalanish ikkinchi tilni o'rganish sohasini tubdan o'zgartirishi mumkin. Korpus orqali chet tilidagi kasbiy til birliklarini o'rgatishda, talabalar til tadqiqotchilariga o'xshab konkordans satrlarida kelgan soxaviy so'zlarining bir qancha usullarda qo'llanilishi bilib olishadi.(1-rasm)

	Details	Left context	KWIC	Right context
1	<input type="checkbox"/> doc#20	its body here okay now this is what was that was that a was that	psychology	engineering what was it well i i suggest it's
2	<input type="checkbox"/> doc#53	side the Japanese traditions and samurai culture add to Western	psychology	religion and maladjustment and after all it brings a the bridge has
3	<input type="checkbox"/> doc#54	and and societies in Freud we've got sorry in psycho in	psychology	and in psychoanalysis we have Freud trying to understand the irra
4	<input type="checkbox"/> doc#55	emphasizes people as social performers rather than as individual	psychologies	so the close-up tends to take you in on the interior thoughts of sor
5	<input type="checkbox"/> doc#59	g periods of time so there may not be some from art history yeah	psychology	okay well shame well try and just for your own interest look at it wl
6	<input type="checkbox"/> doc#70	the film mm 'cause i think it some bits of it are a bit kind of crappy	psychology	a bit kind of look at nature and isn't it beautiful which mm is very li
7	<input type="checkbox"/> doc#70	know stop this is so you said wishy-washy and thinking about pop	psychology	it is kind of like it it's like kind of right the plague that kind of nature
8	<input type="checkbox"/> doc#71	eed to understand the past is to think about economics sociology	psychology	to have if you like a a a broad sort of flowing together of different c
9	<input type="checkbox"/> doc#89	d of the way down the page only in the Dionysian mysteries in the	psychology	of the Dionysian condition does the fundamental fact of the Hellen
10	<input type="checkbox"/> doc#92	here in terms of their neurophysiology that first common thing for	psychology	the sort of explanation that we deploy all the time in everyday life i
11	<input type="checkbox"/> doc#92	other people is often talked about in the literature of the literature of	psychology	the literature of philosophy the literature of popular science is offer
12	<input type="checkbox"/> doc#92	osophy the literature of popular science is often referred to as folk	psychology	and what all the folk psychology come across it says all that folk p
13	<input type="checkbox"/> doc#92	cience is often referred to as folk psychology and what all the folk	psychology	come across it says all that folk psychology means is simply comr
14	<input type="checkbox"/> doc#92	y and what all the folk psychology come across it says all that folk	psychology	means is simply common sense approach okay now there's a prol

Korpusga asoslangan yondashuv talabalarning malaka darajasidan qat'iy nazar kasbiy kommunikativ kompetensiyani o'rganish va o'qitishda o'z hissasini qo'shishi mumkin. Korpus talabalarning savollariga javob beradi va o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanmalarini qiziqarli va haqiqiy tarzda tayyorlash uchun keng eshiklarni ochadi. To'g'ri qo'llanilsa, moslashuvchan o'rganish strategiyalarini beradi. Ilmiy tadqiqot natijalari korpusga asoslangan yondashuv tillarni o'rganish va o'qitishda samarali ekanligini ko'rsatadi. Korpusga asoslangan yondashuvda, xususan, talabalar ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri kirishlari mumkin (qo'lda) va bu yuqori samarali o'quv natijalariga olib keladi. Korpora til o'rganish va o'qitishda o'zgarishlar qilishi mumkin, bunda o'quvchilar -lingvistik tadqiqotchilarga, o'qituvchilar esa fasilitator, rahbar va koordinatorga aylanadi.

REFERENCES

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliyev tahriri ostida. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2006-2008-yillar.
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. -376 bet.
3. Assude, T. (2005). Time management in the work economy of a class, a case study: Integration of Cabri in primary school mathematics teaching. *Educational Studies in Mathematics*, 59(1-3), 183-203.
4. Butler, F. M., Miller, S. P., Crehan, K., Babbit, B., & Pierce, T. (2003). Fraction instruction for students with mathematics disabilities: Comparing two teaching sequences. *Learning Disabilities Research and Practice*, 18, 99-111.
5. **F.R. Valiyeva** The importance of educational content in preparation of competative personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
6. Kalmuratov T.N. Evaluation of the Effectiveness of Management of the Activities of Non–State Pre–School Educational Organizations on the Basis of Public–Private Partnership. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com ISSN 2364-5369 Volume 9, Issue 9 September, 2022 Pages: 336-340. 4-bet